

**ESSAI SUR LES ORIGINES SOCIALES ET CULTURELLES DU
CAPITALISME MAROCAIN (DEUXIÈME PARTIE)
LA PERIODE POSTINDEPENDANCE**

**ESSAY ON THE SOCIAL AND CULTURAL ORIGINS OF
MOROCCAN CAPITALISM (PART TWO)
THE POST-INDEPENDENCE PERIOD**

DOI: 10.5281/zenodo.7539328

AUTEURS

Amine MAHDOUD

Docteur en Politiques Publiques
Laboratoire de Recherches sur la
Transition Démocratique Comparée.
Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de Settat
Université Hassan 1er.

Mounir AOMARI

Doctorant en Finances Publiques
Laboratoire de Droit Public et Sciences
Politiques. Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de
Mohammedia
Université Hassan II.

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تلمين - تونين

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

ESSAI SUR LES ORIGINES SOCIALES ET CULTURELLES DU CAPITALISME MAROCAIN (DEUXIÈME PARTIE) LA PERIODE POSTINDEPENDANCE

Amine MAHDOUD

**Docteur en Politiques
Publiques
Université Hassan 1^{er},
Settat, Maroc**

Mounir AOMARI

**Doctorant en Finances
Publiques.
Université Hassan II,
Casablanca, Maroc**

Résumé

L'accroissement autant que l'affermissement graduels et parfois précipités et de grande ampleur de la base socioéconomique du capitalisme marocain en général et de ses

fractions dominantes en particulier remontent pour l'essentiel à la phase post-coloniale. Dans le présent article, nous allons voir dans quelle mesure l'évolution postcoloniale et les options économiques mises en œuvre par l'autorité centrale vont-elles permettre au capitalisme d'étendre ses assises financières et économiques et de dominer l'échiquier socioéconomique marocain.

Mots-clés : Capitalisme ; Maroc ; La période postindépendance ; réformes économiques.

ESSAY ON THE SOCIAL AND CULTURAL ORIGINS OF MOROCCAN CAPITALISM (PART TWO) THE POST-INDEPENDENCE PERIOD

Amine MAHDOUD
PhD in Public Policy
**Hassan 1st University,
Settat, Morocco**
Mounir AOMARI
**PhD student in Public
Finance**
**Hassan 2 University,
Casablanca, Morocco**

Abstract

The growth as well as the gradual and sometimes precipitous and large-scale consolidation of the socio-economic base of Moroccan capitalism in general and of its dominant fractions in

particular go back essentially to the post-colonial phase. In this article, we will see to what extent the postcolonial evolution and the economic options implemented by the central authority will allow capitalism to extend its financial and economic bases and to dominate the Moroccan socioeconomic chessboard.

Keywords: Capitalism; Morocco ; The post-independence period; economic reforms.

INTRODUCTION

Héritant des infrastructures installées par le protectorat français, l'État marocain a finalement l'opportunité de jouir, à travers cette nouvelle architecture administrative et centralisée, de son pouvoir sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, si l'unification nationale du Maroc, autour de cette large coalition hétéroclite du Mouvement national, a déjà franchi quelques phases avec succès en 1956, une autre problématique pressante se posait : quel modèle de croissance à adopter face à l'exigence d'accomplir l'indépendance économique du pays ? En effet, l'indépendance du Maroc va œuvrer pour la poursuite de la dynamique qui a été lancée au cours de la période du protectorat, tout en tentant de réaliser l'autonomie et la marocanisation de l'économie. Dans ce sens, les différentes équipes gouvernementales qui se sont succédées avec leurs stratégies économiques n'ont pas remis en cause de façon profonde l'héritage colonial, et ont opté alors pour un modèle économique libéral, dans lequel la place de l'État, demeure prépondérante.

À vrai dire, le modèle capitaliste marocain est l'aboutissement d'un long trajet historique, dont les phases les plus décisives renvoient à l'époque coloniale et à celle de l'indépendance qui lui succède dès l'année 1956. Cependant, pendant la période du protectorat, et particulièrement jusqu'à la deuxième guerre mondiale, sa lancée fut limitée et n'intéressait quasiment que l'agriculture et le commerce : l'essentiel des projets économiques rentables étant accaparé par le capital français¹. L'accroissement autant que l'affermissement graduels et parfois précipités et de grande ampleur de la base socioéconomique du capitalisme marocain en général et de ses fractions dominantes en particulier remontent alors pour l'essentiel à la phase post-coloniale².

Dans le présent article, nous allons voir dans quelle mesure l'évolution postcoloniale et les options économiques mises en œuvre par l'autorité centrale

¹ Ayache A., le Maroc, bilan d'une colonisation, Paris, Ed, Sociales, 1956.

² Berrada, A., et Saadi, M. S. 1992. Le grand capital privé marocain. In Santucci, J. (Ed.), Le Maroc actuel : Une modernisation au miroir de la tradition? Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans.

vont-elles permettre au capitalisme d'étendre ses assises financières et économiques et de dominer l'échiquier socioéconomique marocain. Pour ce faire, nous nous attacherons à examiner successivement ses bases institutionnelles (1) ainsi que les conditions contextuelles et organisationnelles qui en ont facilité la constitution (2).

1. Le rôle des réformes économiques dans la dynamisation de l'entrepreneuriat marocain

À partir du moment où l'État marocain a opté pour la voie libérale, l'entrepreneuriat est devenu l'un des axes majeurs du développement économique au Maroc. Dans cette optique, les pouvoirs publics ont adopté une batterie de mesures ayant pour mission le renforcement de la culture entrepreneuriale en vue de stimuler la création des entreprises et l'essor du secteur privé.

1.1. Le rôle du choix économique du Maroc indépendant dans l'essor de l'entrepreneuriat public

Pour subvenir à des exigences socio-économiques pressantes, auxquels le Palais et ses gouvernements successifs ne sont pas indifférents, l'interventionnisme étatique, à travers la mise en place d'un secteur public étendu, deviendra, aux côtés du libéralisme, l'une des doctrines officielles de l'autorité centrale en matière sociale et économique. On le notera plus loin, l'État est « à la fois créateur d'entreprises (publiques) et partisan de leur privatisation, partisan de la planification et du libre-échange »³.

Dès l'indépendance (1956), le Maroc a choisi une économie libérale, axée

³ Ben Ali D., Etat et reproduction sociale au Maroc: le cas du secteur public. , in el-Malki Habib et Santucci Jean-Claude, Etat et développement dans le monde arabe. Crises et mutations au Maghreb, CNRS, Paris, 1990, p. 122.

cependant sur l'incitation de l'initiative privée et des investissements extérieurs par un État protecteur. Ce capitalisme d'État se basait sur deux préceptes : d'un côté, la volonté de stimuler le tissu privé grâce aux grandes entreprises publiques ; d'autre côté, le maintien des bases sociales classiques du Maroc, de son intégrité et de son autorité. Le développement considérable du secteur public se considérait comme une démarche d'action, aux mains des politiques pour garantir le développement économique du pays⁴.

Les autorités coloniales contrôlaient, auparavant, les principaux domaines économiques du pays. Le Maroc indépendant n'a pas modifié cette option stratégique. Les pouvoirs publics se sont renforcés en se procurant la plupart des entreprises françaises œuvrant au Maroc, en débutant par le champ monétaire par la mise en place de la Banque du Maroc en juin 1959. L'arrivée du gouvernement d'Abdallah Ibrahim constitue un tournant dans les options économiques du pays. Si certains bourgeois marocains se sont parvenus à remplacer les opérateurs français qui ont procédé à la vente de leurs usines ou leurs structures de production, l'État s'est inscrit dans une stratégie volontariste de mise en œuvre d'une panoplie d'établissements publics pour essayer d'étendre la souveraineté nationale sur les secteurs économiques. C'est ainsi que la banque nationale de développement économique est établie afin de permettre aux entrepreneurs marocains d'investir dans les domaines générateurs de profits et accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises pour engendrer un environnement économique complémentaire. La mise en œuvre de la

⁴Catusse M., L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique. In : Maghreb, dimensions de la complexité : Études choisies de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. 2004. P : 2

Caisse de Dépôt et de Gestion et d'autres offices indiquait la volonté politique de l'État de posséder les ressources financières et institutionnelles indispensables en vue de pallier les grandes carences qui caractérisaient le Maroc indépendant. Il fallait alors tout restructurer⁵.

De l'économie, l'infrastructure, le secteur agricole, à l'enseignement et l'immobilier, l'État s'est occupé même de l'importation et de l'exportation. Les pouvoirs publics se sont investis dans les champs économiques stratégiques afin de renforcer leurs fonctions socio-économiques⁶. Quant aux entrepreneurs privés, ils ne disposaient pas d'un réel projet de développement, ils ont choisi d'investir dans des secteurs secondaires tels que le textile et le tourisme⁷. La majorité des activités industrielles de production de machines et d'équipement n'ont pas suscité un grand intérêt chez les entrepreneurs, parce qu'exposant des dangers techniques, des marges de bénéfice considérées comme minimales, nécessitant beaucoup plus de ressources financières et beaucoup de temps pour avoir un retour sur investissement, comparativement avec les produits de consommation.⁸

Cette approche interventionniste, poussée à l'extrême, dans une voie dirigiste, se manifeste dans la phase progressiste du gouvernement d'Abdallah Ibrahim entre 1958 et 1960. L'État engage, de manière volontariste, un changement par le haut de la société en procédant à une

⁵ Affaya N. et Guerraoui D., L'élite économique marocaine : étude sur la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'Harmattan. 2009. P : 68

⁶ Kenbib, M., Le Maroc Indépendant 1955-2005 : Essai de synthèse. In : Royaume du Maroc. Cinquantenaire de l'Indépendance du Royaume du Maroc. 2005. P :15

⁷ El Kohen Lamrhili A., Formation et développement de la bourgeoisie au Maroc. In : Revue Al Asas. N°10. Juillet 1978.. P : 37

⁸ Mohammed G., Le protectorat français au Maroc: Un nouveau regard. L'Harmattan. 2015.. P : 372

planification de son intervention et en précisant des buts jugés fondamentaux⁹. Plus exactement, ce projet politique suggérait de rompre avec le modèle capitaliste, pour faire diriger l'État vers une voie de développement autocentré. Il s'agit, aux yeux de Noureddine El Aoufi d'une série de mesures diversifiées : **« un processus de nationalisation ; un élargissement de l'espace du secteur public ; un développement de l'industrie lourde (ou "industrie industrialisante") ; une réforme agraire ; une planification impérative et de long terme ; une extension et un approfondissement du marché intérieur ; un contrôle du mouvement des capitaux étrangers et la suppression des incitations aux investissements étrangers ; un rejet de la spécialisation économique (modèle de substitution des importations)...»**¹⁰. Le gouvernement Abdallah Ibrahim a entrepris certaines réformes importantes tournant autour de deux axes. Premièrement, l'accomplissement de l'indépendance nationale, par le biais de la reprise rapide par les pouvoirs publics des secteurs économiques stratégiques attachés aux intérêts de la France. Nous citons, à titre d'illustration, la prise de contrôle de Bank al Maghrib, effectuer une coupure entre le franc marocain et le franc français, la mise en place de la Banque nationale pour le développement économique, de la Banque marocaine pour le commerce extérieur, de la Caisse de dépôt et de gestion, de l'Office national du thé et du sucre, de la Royal Air Maroc, etc.¹¹ Et deuxièmement, l'établissement de dispositifs institutionnels de régulation publique, tels que le régime de sécurité

⁹ El Aoufi N., La réforme économique : stratégies, institutions, acteurs, Monde arabe Maghreb-Machrek, numéro spécial, Un Maroc en transition : alternance et continuités, sous la direction d'Alain Roussillon, n° 164, avril/juin 1999.

¹⁰ Ibid. P :39

¹¹ Berrada M., « L'administration économique au Maroc », in Vedel Georges (dir.). Edification d'un Etat moderne : le Maroc de Hassan II. Albin Michel. Paris, 1986. P : 251-276.

sociale, les instruments de conventions collectives, le dialogue social, etc¹².

En résumé, l'équipe gouvernementale Istiqlalienne tendait principalement à réduire le retard accumulé par le Maroc dans son développement économique sans passer nécessairement par chacune des « cinq étapes du développement capitaliste »¹³. Cette approche posée et travaillée intellectuellement de ce que peut désigner le développement économique ne représenta qu'une brève parenthèse dans l'histoire politique et économique du Maroc indépendant, sa réalisation était entravée par la crise politique de 1960 qui a engendré la démission du gouvernement Abdellah Ibrahim.

Cette dynamique politique et intellectuelle qui allait de pair avec la volonté du courant de gauche de faire orienter la société marocaine vers certains acquis sociaux au profit de la population, qui se traduit réellement dans le plan quinquennal 1960-1964, conçu par le gouvernement Abdellah Ibrahim avant sa destitution, ne persistera pas en raison de la transition libérale au début des années 1960. L'existence du secteur public n'est de loin pas remise en question. Au contraire, il ne s'arrêtera de s'élargir, passant d'une centaine d'entreprises en 1956 à près de sept cent, trente ans plus tard¹⁴. On peut objecter que cette nouvelle phase de l'économie marocaine, entièrement soumise à la tutelle de l'État, est marquée par l'affirmation du choix libéral et l'abandon de toute politique d'autonomie économique du moins jusqu'au processus de marocanisation entamé en 1973. Les prises de parole officielles illustrèrent cette orientation. Le ministre des Finances en 1967 affirmait que « **Le Maroc a choisi la**

voie du libéralisme. Il servira d'exemple dans ce domaine à l'Afrique tout entière ».

1.2. Les rapports Etat-bourgeoisie durant la période transitoire

En vue de saisir les origines de l'option politico-économique du Maroc indépendant, peut-être faudrait-il mettre l'accent sur un autre facteur : le soutien de la bourgeoisie marchande. Cette classe sociale, située au sommet de l'État depuis le 19^{ème} siècle, a compris que, pour entreprendre des affaires, il faut parvenir à assurer un accès aux faveurs de l'État. C'est pour cette raison qu'elle a placé, depuis l'indépendance, certains de ses membres aux postes clés de l'administration. Pour sa part, l'État Marocain, une fois l'Istiqlal institué, a saisi l'intérêt qu'il avait à reprendre à ses côtés l'élément bourgeois du Mouvement national.

À ce niveau, il nous semble nécessaire de signaler que si nous qualifions de « bourgeois » cette catégorie sociale proche de l'autorité politico-administrative, ce n'est pas en raison de ses acquis économiques ou même de ses capacités entrepreneuriales, de ses orientations libérales, mais plus exactement en raison de son positionnement privilégié dans un système social hyperhiérarchisé, vu que les avantages sociaux dont paraît alors jouir cette fraction ne sont imputables qu'au régime politique mis en place. En définitive, après avoir longuement courtisé le courant conservateur du parti de l'Istiqlal fassi¹⁵, les majeures figures bourgeoises citadines marocaines, s'adaptant à la nouvelle réalité politique résultante de la crise du début des années 1960, dessineront plutôt bien de nouvelles

¹² Mohammed G., Op Cit. P : 407

¹³, Walt Whitman R.. Les étapes de la croissance économique. Seuil. Paris. 1963.

¹⁴ Rousset M., Etat et secteur public au Maroc. In el-Malki Habib et Santucci Jean-Claude. Op Cit. P : 269

¹⁵Echaoui M., Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les années 1930. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, 1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles) [Actes du colloque de mai 192 à Grasse]. P : 184

frontières idéologiques conçues déjà par le système politique en place¹⁶.

Sur le plan concret, des mesures institutionnelles sont élaborées pour inciter les grandes familles bourgeoises à prospérer et à accumuler des richesses notables (la protection tarifaire et contingente de l'industrie nationale, l'appui financier, les incitations fiscales, la mise en place d'institutions d'intervention et de financement avec des conditions avantageuses dans le secteur industriel, etc.). De surcroît, les pouvoirs publics vont leur attribuer un énorme débouché pour leurs produits, vu que l'augmentation des coûts de fonctionnement, le renouvellement des équipements, la relance de la consommation des classes moyennes par l'allocation des salaires pour les fonctionnaires du secteur public vont faire de l'État un grand marché. À vrai dire, les représentants de cette bourgeoisie se taillent « **une place de choix dans la liste des fournisseurs auxquels s'adressent l'administration ou le secteur public** »¹⁷.

En somme, comme le confirme nettement Driss Ben Ali quand il aborde la décennie 1960-1970 : « **La politique économique du Makhzen profitera à l'ensemble de la bourgeoisie citadine, notamment sa fraction commerçante, et ce à travers deux mesures au moins : la création d'un cadre institutionnel favorable à l'initiative privée et l'octroi des faveurs de licences d'importation, l'obtention de crédit sur une base préférentielle et l'attribution des marchés publics** »¹⁸. L'environnement de l'entreprise a permis aux membres de cette bourgeoisie de s'insérer dans la nouvelle mouvance

entrepreneuriale solidement appuyée par le pouvoir politique aux débuts des années 1960. Les secteurs du textile, de l'habitat, de l'importation et de l'exportation ont été abondamment investis par les nouveaux fortunés ou ceux qui ont bénéficié de leur proximité du pouvoir politique, ou de la conjoncture, pour faire fortune¹⁹.

Cette fraction sociale amplement privilégiée par la politique adoptée par le pouvoir politique aura, à la fin des années 1960, détenu une grande part du capital privé marocain entre ses mains. Cet étonnant processus de monopolisation des fortunes aux mains d'une minorité sociale, au-delà du fait qu'il se justifie en termes de stratégies politiques de l'État marocain, a aussi été rendu réalisable grâce à la perspicacité tactique de ces quelques personnes qui ont su exploiter intelligemment leur présence ou leurs rapports au sein des structures bureaucratiques de l'État.

Par ailleurs, Driss Ben Ali estime que cette classe est parvenue à avoir une emprise sur l'administration et le secteur public en remplaçant en quelque sorte l'ancienne « assabiya » tribale par une autre forme d'assabiya plus adaptée à l'État du Maroc moderne²⁰. Le discours officiel, représenté, à ce titre, par les arguments de l'ex-ministre des Finances et professeur d'université Mohamed Berrada, soutient entièrement les privilèges véhiculés par cette forme d'économie libérale, ainsi, évoquant l'aspect incitatif des stratégies économiques de l'État, Berrada voit que « **ce code (le code des investissements de 1960), de nature libérale, associé aux mesures de protection de l'industrie locale adoptées au cours de la même période, est à l'origine d'un processus d'investissements industriels qui va se déclencher quelques années après, dans**

¹⁶ Ben Ali D., Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc. Annuaire de l'Afrique du Nord. Volume : 28.1989. P :57

¹⁷ Saadi M. S., Les groupes financiers au Maroc. Okad. Rabat. 1989. P :185.

¹⁸ Ben Ali D., Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc. Op Cit. P :57

¹⁹ Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P : 71

²⁰ Ben Ali D., Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc. Op Cit. P :57

le cadre du plan triennal (1965-1967). L'orientation délibérément libérale donnée à la politique économique nationale donnera naissance à une nouvelle catégorie d'entrepreneurs marocains provenant de diverses activités traditionnelles (commerce, agriculture, construction immobilière) pour investir dans des activités industrielles de substitution d'importation »²¹.

Dans cette perspective, le rôle du secteur public repose sur la promotion d'une dynamique de développement s'axant sur des entreprises privées encore peu développées ou pas encore mises en place. Comme nous l'avons noté précédemment, la mission d'incitation accordée à l'État devrait être, dans cette optique, confinée à un champ étroit délimité par les frontières du tissu privé. Pourtant, loin des discours officiels, la réalité est autre : l'extension ininterrompue du secteur public bloque le développement du secteur privé, voire l'asphyxie carrément. En d'autres termes, **« la carence de l'initiative privée et l'absence d'entrepreneur marocain (au sens occidental du terme), constituent désormais non plus la cause, mais bien plus souvent la conséquence du développement d'un secteur public devenu stérilisant parce que gigantesque »**²². De ce fait, l'activité de l'entrepreneuriat public est très variée et concerne plusieurs domaines : l'agriculture, l'industrie minière, le raffinage du pétrole, l'eau, l'électricité, le transport et la communication, mais aussi l'industrie manufacturière, etc. En moyenne, pendant cette phase, ces entreprises publiques profitent du soutien financier s'élevant à 10 % des dépenses de

l'État, pour lequel ces dernières représentent une véritable charge²³.

1.3. La contribution de la marocanisation de l'économie dans le développement de l'entrepreneuriat

Plus encore que la décennie antérieure, les années 1970 vont manifestement symboliser la coexistence de l'étatisme et de l'affairisme. Comme toujours, dans la scène politique marocaine, et sûrement également dans d'autres sociétés arabes, les stratégies économiques adoptées par l'État marocain découlent de demandes sociales qu'il faut canaliser, mais également et particulièrement de contraintes politiques que l'État est censé absorber dans le but de perdurer en toute légitimité.

Les débuts des années 1970 furent, bien entendu, décisifs dans la stratégie économique du Maroc. Le Roi Hassan II a décidé en 1973 de marocaniser les entreprises. Le capital étranger ne pouvait plus posséder, avec cette mesure, plus de la moitié du capital d'une entreprise opérant au Maroc. Il ne s'agissait pas d'une étatisation mais d'une stratégie volontariste destinée à produire une nouvelle couche d'hommes d'affaires capables de participer à la création des débouchés et de la plus-value.²⁴

Quand nous abordons la politique de marocanisation entamée dès 1973 et jusqu'en 1977, c'est à l'aspect économique que nous faisons le plus généralement référence. La marocanisation a une finalité à la fois sociale et économique. D'une part, il faut garantir une répartition optimale des revenus, d'autre part, il faut œuvrer pour la diminution de l'influence étrangère qui s'opère jusqu'à cette date sur un certain nombre de branches d'activité en investissant assez peu, mais en bénéficiant

²¹ Berrada M., Op. Cit. P : 254-255.

²² Rousset Michel. Etat et secteur public au Maroc. In El-Malki Habib et Santucci Jean-Claude. In : Annuaire de l'Afrique du Nord. 1987. P : 271.

²³ Ibid. P : 272-273

²⁴ El Aoufi N., La Marocanisation. Toubkal. Casablanca. 1990.

de rentes et de monopoles²⁵. D'une manière concrète, au milieu des années 1970, grâce au boom phosphatier, il s'agissait pour l'État d'appuyer l'industrialisation lourde en investissant dans la chimie, le ciment et le phosphate. Le nouveau plan quinquennal 1973-1977, nommé « développement économique et social », traduit cette occasion. Des buts quantitatifs sont déterminés : une croissance économique rapide (+ 7,5 % par an) et une augmentation consistante des investissements (+ 18 % par an). Si le plan quinquennal concerne prioritairement l'agriculture et le tourisme, l'industrie se situe au cœur d'un dispositif d'action publique au profit du décollage économique. À travers lui, l'État réaffirme une fonction, une ambition et un principe d'intervention dans le secteur économique. La cadence de croissance du secteur secondaire est déterminée à 11 % par an. Plusieurs leviers sont activés conjointement pour réaliser un tel but.²⁶

La période du plan quinquennal 1973-1977 est marquée par l'expansion du secteur public et l'accroissement du phénomène de la filialisation. Dans ce sens, le nombre des entreprises publiques est passé de 156 à 230 entre 1969 et 1976 (soit une élévation de près de 47 %). Divers facteurs justifient cette étonnante augmentation du secteur public. Primo, il faut signaler que, depuis le lancement de la marocanisation, le Maroc profite d'une opportunité économique exceptionnelle avec le quadruplement du prix des phosphates qui va générer des recettes fiscales importantes en faveur de l'État, et alors du secteur public. Secundo, comme le note Ben Ali, « **la logique du système lui-même pousse à l'extension des participations de**

l'État ». ²⁷ Outre ces prises de participation de l'État et ce phénomène de filialisation, observons que l'État, durant cette phase de prospérité économique (1974-1975), met en œuvre de grands projets d'investissements publics, en explorant des partenaires auprès du secteur privé, en particulier dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Dans la même logique, Rémy Leveau ajoute que « **L'ensemble de l'économie bénéficie alors de larges crédits, du textile à l'hôtellerie. Les entrepreneurs privés se voient sollicités tant pour occuper le marché intérieur que pour développer des industries d'exportation fondées sur des coûts de main-d'œuvre avantageux** ». ²⁸

D'après Mohamed Berrada, la marocanisation a joué un rôle notable dans la naissance d'une nouvelle catégorie d'entrepreneurs issue non plus de classes sociales traditionnellement riches, mais de couches plus modestes²⁹. Cette assertion remet en question le discours de l'économiste Habib el-Malki, qui était à l'époque un opposant politique, lorsque ce dernier estimait que les mesures de marocanisation « **se sont avérées une modalité de concentration de la propriété, jouant en faveur du renforcement de la bourgeoisie affairiste** »³⁰. Néanmoins, pour Hassan Kourounfol, la marocanisation a permis le renforcement de la situation économique des grandes familles marchandes, notamment d'origine fassie³¹ et certaines familles juives qui ont résisté contre les

²⁷ Ben Ali D.. Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc. Op Cit. P : 63.

²⁸ Leveau R., Aperçu de l'évolution du système politique marocain. In : Maghreb-Machrek. N°106. 1984. P :16.

²⁹ Berrada M., Op Cit. P :262.

³⁰ El-Malki H., Au-delà des chiffres, quel développement ?. Editions Maghrébines. Casablanca. 1983. P :82.

³¹ Hassan Kourounfol. Le peuple de Fès : argent et politique. Dar abirakrak. 2007. P : 225 (en arabe)

²⁵ Belghazi S., Politiques sectorielles et développement humain. In : Royaume du Maroc. 50 ans de développement humain. 2006. P : 264

²⁶ Piveteau A., Askour K. et Touzani H., Les trajectoires d'industrialisation au Maroc : une mise en perspective historique ». Document de travail. Programme Made in Morocco. Rabat. 2013. P : 9-10

différentes manœuvres pour quitter le pays, tandis que les familles issues de Souss ont connu pendant la décennie 70 une montée graduelle pour devenir à partir de cette période de grands entrepreneurs³². Les plus gros propriétaires du capital privé, accru depuis cette époque, sont quasi profondément dépendants des intérêts de l'État. Les illustrations de hauts cadres, appartenant à la classe des « technobureaucrates », qui ont passé du secteur privé au secteur public ou l'inverse, sont nombreuses. Cependant, les plus nombreux sont encore ceux, parmi les grandes familles fassies, dont l'immense pouvoir politique est semblable à leur force économique, comme Moulay Ali Kettani, un bourgeois fassi détenteur d'une grande holding financière³³. En bref, l'évolution du capitalisme marocain durant la période post-coloniale est essentiellement régie par une sorte de lutte de classes : classe des détenteurs du pouvoir politique alliés aux affairistes, c'est-à-dire la bourgeoisie marchande, et classes laborieuses composées de travailleurs et d'éventuels entrepreneurs, victimes d'un secteur public stérilisant et sous emprise du pouvoir, et de la sagacité tactique d'un certain nombre d'entrepreneurs qui sont parvenus à exploiter habilement leur présence ou leurs relations à l'intérieur des appareils politico-administratifs de l'Etat.

En tout état de cause, le Maroc indépendant a connu l'émergence d'une couche d'entrepreneurs qui a pu se placer au sein de l'économie marocaine grâce aux changements politiques et aux occasions d'affaires qui étaient créées pendant les années soixante et soixante-dix. Ces hommes d'affaires ont investi dans divers secteurs économiques et spécialement dans les industries légères, le textile et l'agroalimentaire. Ils ont pu orienter leur fortune, accumulée avec le temps grâce au

³²Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P : 75

³³Tangeaoui S., Les entrepreneurs marocains : pouvoir, société et modernité. Karthala. Paris. 1993. P : 144-145.

commerce, vers d'autres domaines de production industrielle et de services³⁴. De ce fait, **« les transformations les plus notables qui ont marqué l'évolution de l'économie et de la société marocaines depuis l'indépendance ne relèvent pas d'un changement décisif de la structure de l'économie et de ses rapports avec l'extérieur, mais plutôt de phénomènes de « transfert » d'une partie du revenu national et du capital, auparavant détenu par des étrangers, vers les nationaux. »**³⁵

En adoptant la politique de marocanisation, l'État a voulu consolider son orientation libérale mais en générant plus d'occasions aux acteurs privés nationaux en vue de parvenir à amplifier leurs investissements et les préserver de la compétition extérieure. La marocanisation a permis à une nouvelle classe d'entrepreneurs de s'intégrer dans des domaines qu'ils évitaient dans le passé tels que ceux de l'industrie, de la finance, de l'assurance et des services³⁶. Pourtant, aux yeux de certains chercheurs, cette opération fut déviée de ces buts initialement déterminés, parce qu'elle a permis à des individus proches du pouvoir politique de s'accaparer d'un ensemble d'entreprises et d'accumuler des fortunes, comme elle a favorisé les pratiques de rente³⁷. Une des majeures contradictions de la marocanisation se manifeste dans les effets qu'elle a engendrés et se sont avérés antinomiques aux intentions qui l'ont

³⁴Kaioua A., Op Cit. P : 323

³⁵Belal A. et Agourram A., L'économie marocaine depuis l'indépendance. Annuaire de l'Afrique du Nord. Editions du CNRS. 1969. P : 168

³⁶El Aoufi N., et Hollard M., Politique de la concurrence et spécificités économiques. In : Questions d'économie marocaine 2011. PUM. juin 2011. P : 65

³⁷Le Maroc a-t-il une stratégie de développement économique ? Quelques éléments de réflexion pour un véritable décollage économique et social. Le Cercle d'Analyse Economique de la Fondation Abderrahim Bouabid. Juin 2010. P : 33

orienté³⁸. En voulant mettre en œuvre une couche moyenne entreprenante, nous sommes tombés dans les manœuvres de positionnement des grands fortunés et, en conséquence, dans l'incapacité manifeste de voir le développement d'une telle classe qui aurait pu occuper le rôle de moteur économique et d'assise sociale dans les efforts de développement d'un pays qui souffrait d'énormes carences sur le plan des principaux indices de développement humain. D'autant plus que cette politique économique importante n'a eu aucun effet avéré sur le secteur des petites et moyennes entreprises³⁹.

Quelles que soient les pistes de réponse que nous pourrions suggérer pour en saisir les dimensions occultées, ce qui est certain c'est que la marocanisation a été une occasion ratée pour l'apparition d'une réelle élite économique. Seuls les entrepreneurs qui furent prospères ou proches du pouvoir ont en bénéficié. Les étrangers ne furent pas, pour autant, évincés, parce que la vulnérabilité de l'économie nationale ne permettait pas d'aller jusqu'au bout de la logique de la marocanisation en particulier vis-à-vis des pays européens, la France en tête, lorsque le Maroc avait besoin de leur assistance. Cet état n'a que très peu changé pendant la décennie 1980. Elle a même connu un statu quo de la mobilité sociale vu les répercussions de la crise économique qu'a connue le Maroc dès le premier choc pétrolier de 1973, de la succession de plusieurs années de sécheresse, du commencement de la longue crise du système éducatif et de la mise en place du programme d'ajustement structurel en 1983⁴⁰.

Certains observateurs avertis dont faisait partie le Roi Hassan II au milieu des années 1980, et particulièrement des

économistes, estiment a posteriori que le secteur public n'a pas alors accompli cette mission première du fait de sa taille et de sa stérilité. Avec ces chercheurs, chiffres à l'appui, nous pourrions décortiquer minutieusement les facteurs handicapant le bon fonctionnement du secteur public, mais peut-être est-il indispensable d'examiner une hypothèse autre que simplement économique afin d'analyser la situation du secteur public marocain qui, par extension, influence le tissu privé. En ce sens, nous pourrions avancer que les entreprises publiques fournissent au système politique cette double opportunité de rester lui-même tout en s'adaptant à la tendance universelle qui voit dans la chose économique un atout incontournable à la modernité.

1.4. Le renforcement du tissu privé comme fondement du plan d'ajustement structurel

Pour divers motifs que nous allons traiter plus bas, l'État marocain, au début des années 1980, a dû reconsidérer ses stratégies économiques, en prenant en compte cette fois-ci des considérations moins politiques que financières, le climat économique et idéologique mondial l'exigeant. Le Maroc, à l'instar d'autres pays du Sud à cette même période, bloqué dans la spirale de l'endettement du fait de la nature extravertie de son économie, obligé de remédier à la crise budgétaire de l'État, ne peut s'échapper aux appels à l'ordre émis par les organisations financières internationales, telles que le Fonds Monétaire International, la Banque mondiale et le Club de Paris.

L'effet des phosphates s'étant très vite dissipé par la diminution du prix du minerai, l'État s'est exposé de nouveau à un problème de financement. Le recours à la dette, séduisant dans un premier temps, s'est avéré lourd de répercussions. L'impact du premier "choc pétrolier" a conduit à l'élaboration d'un programme jugé de transition (1978-1980) où l'action

³⁸ El Aoufi N., La Marocanisation. Toubkal. Casablanca. 1990

³⁹ Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P :74

⁴⁰ Ibid. P : 75

industrielle s'est bornée à la poursuite des plans sectoriels déterminés précédemment. Le report des objectifs industriels mentionnés dans le Plan 1981-1985 (accroissement des investissements, développement des secteurs intermédiaires et d'équipement) s'est affirmé, en réalité, comme une renonciation à des options irréalisables dans des circonstances fortement brouillées par la rupture des grands équilibres économiques et par l'ampleur de la crise de la dette⁴¹.

Les dépenses colossales attribuées, tant pour l'investissement en infrastructures que pour l'accroissement des salaires des fonctionnaires publics, ont généré une forte inflation à l'origine d'une défaillance devenue inquiétante des finances publiques pour une longue durée. Le processus d'augmentation a aussi touché les salaires payés dans le tissu privé, stimulant une forte augmentation des importations et une grave détérioration des termes de transaction avec l'étranger, avec un déficit externe égal au huitième du Produit Intérieur Brut. Le recours à la dette internationale est devenu depuis lors inéluctable et a évolué pour représenter, à titre d'illustration en 1982, environ la moitié du PIB, contre moins du quart par rapport à la décennie antérieure. En outre, le déficit budgétaire s'est aggravé, rendant obligatoires des mesures de stabilisation suivie de plusieurs réajustements structurels⁴².

L'insuffisance de devises étrangères incite le Maroc à procéder à des tractations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en mars 1983, par la suite, à conclure la même année, un premier Programme d'ajustement structurel (PAS). En 1984 et en 1985, un plan de stabilisation et d'ajustement de l'industrie et du commerce extérieur est établi avec

ces deux institutions. En retour, le pays obtient deux crédits consécutifs et un rééchelonnement de sa dette. Les réformes ont pour objet l'amélioration des activités d'exportation de produits industriels en promouvant leur compétitivité par une diminution de la protection douanière propice à la substitution aux importations. Ce programme s'accompagne d'une dévaluation graduelle de la monnaie et d'une panoplie de mesures bancaires et fiscales afin de faciliter l'accès du secteur privé au financement⁴³.

À vrai dire, le processus de désengagement de l'État ne constitue pas une affaire politique complètement nouvelle, puisqu'il avait auparavant été décidé de désengager l'État par le bas. Dans un premier lieu, de 1978 à 1980, le programme de stabilisation intérimaire triennal prévoit un ensemble de mesures destinées à ralentir la cadence d'accroissement du secteur public : diminution des dépenses d'investissement de l'État de près d'un tiers ; diminution du niveau des importations ; établissement d'un dépôt préalable à l'importation et élévation de la taxe spéciale à l'importation de 8 % à 12 % ; blocage des salaires dans la fonction publique ; réduction des subventions à la consommation. Simultanément, les exportations sont reconduites par un certain nombre de mécanismes : élaboration d'un code d'encouragement aux entreprises exportatrices ; mise en œuvre de régimes économiques en douane, tels que l'admission temporaire, l'entrepôt et le transit... ; établissement d'une carte d'exportateur, d'une garantie à l'exportation ; mise en place d'un centre marocain de promotion des exportations et d'un conseil supérieur des exportations⁴⁴.

⁴¹JaidiL., L'industrialisation de l'économie marocaine : acquis réels et modalités d'une remise en cause. In : Le Maroc actuel. P : 93-94

⁴²M.,Germouni. Op Cit. P : 368

⁴³Piveteau A., Askour K. et Touzani H.. Op Cit. P :12

⁴⁴El AoufiN., Les réformes économiques en perspective : de Abdallah Ibrahim à Abderrahmane Youssoufi. In : Monde arabe Maghreb-Machrek. n° 164, avril-juin 1999.P :22

Ensuite, dans un deuxième lieu, d'autres actions s'y ajoutent, entre 1983 et 1993, sous la bannière du Programme d'ajustement structurel. À propos des secteurs monétaire, fiscal, budgétaire, commercial, etc, elles participent au rétablissement des principaux équilibres et à l'adhésion constante de la politique économique à la contrainte extérieure. Les mesures importantes sont : un rééchelonnement de la dette extérieure ; un rétrécissement de la masse monétaire ; la préservation d'un taux de change souple ; une diminution du déficit budgétaire ; une diminution des dépenses d'équipement, des recrutements appropriés dans la fonction publique ; une stagnation de la masse salariale ; des hausses de prix (engrais, électricité, eau et produits pétroliers, etc.) ; un accroissement (de 17 à 60 %) des prix des produits alimentaires subventionnés (à l'exception de la farine, du blé de basse qualité, du sucre en poudre et des huiles végétales) ; une dévaluation du dirham ; une diminution de la taxe spéciale à l'importation (de 15 à 10 %) ; une diminution des droits de douane au taux maximum de 60 % ; une abolition des contingentements exceptionnels d'importations et des licences d'importation ; une diffusion de l'accès aux biens intermédiaires en franchise douanière pour l'industrie d'exportation ; un renforcement des procédures administratives portant sur les opérations d'exportation, accompagnée d'une suppression du monopole de l'Office de commercialisation des exportations (OCE) ; la privatisation de 112 entreprises⁴⁵.

La principale caractéristique de ce programme réside particulièrement dans la volonté affichée d'effectuer un désengagement de l'État dans les diverses branches d'activité économique en faveur du tissu privé. Cette volonté de désengagement de l'État ambitionne

⁴⁵ Ibid. P :22

d'engendrer une économie où les entreprises privées fonctionnent suivant les lois du marché, administrées de manière flexible par des hommes responsables qui seront en situation constante d'adaptation par rapport aux transactions mondiales⁴⁶. La politique de privatisation du tissu économique national a pour finalité ultime l'établissement des soubassements d'une économie moderne, en maîtrisant les déséquilibres macroéconomiques, en réduisant le déficit de la balance des paiements, en diminuant le niveau d'inflation et, particulièrement, en permettant au tissu privé de réussir une adaptation évolutive, réfléchie et rassurante en termes de cohésion sociale. Le principal élément déclencheur de ce passage ne peut se baser que sur les privatisations. Un plan qui a provoqué, à son lancement, quelques agitations, mais qui a fini par se présenter comme l'accélérateur de la rénovation de l'entreprise marocaine. Il fallait, tout d'abord, implanter un environnement de confiance indispensable au développement du marché économique. D'où l'instauration d'un cadre légal formé de la charte des investissements, du code du commerce, de la loi portant sur la société anonyme, de celle relative à la concurrence, ou encore la loi établissant les tribunaux de commerce⁴⁷.

L'explication des privatisations, auxquelles les oppositions socialistes et nationalistes étaient farouchement opposées au début, tourne autour d'arguments qui reprennent ou déclarent d'autres récits parallèles, antérieurs ou postérieurs, toujours basés sur des accords et des conceptions qui visent à structurer la sphère publique et le système politique autour d'un modèle où le

⁴⁶ Chevassu J-M.,. Le rôle de l'état marocain dans la croissance : blocage et restructuration du secteur industriel. In : Annuaire de l'Afrique du Nord. Tome XXVI. 1987. Editions du CNRS. P : 210

⁴⁷ La Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 70 ans au service de l'entreprise. La Croisée des Chemins. 2018. P : 80

"privé" remplacerait "l'étatique" pour assumer un ensemble de responsabilités groupales. Par l'intermédiaire des discours officiels, dans les journaux, comme dans les nombreuses campagnes de publicités centrées autour de la politique de privatisation, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour promouvoir le libéralisme économique. Les privatisations ont été présentées au Maroc comme un instrument de renaissance et de développement d'une citoyenneté économique. Les principales thématiques qui marquent cette campagne sont ceux de responsabilité individuelle, d'initiative privée et de solidarité collective : il faudrait **"trouver des réponses privées à des problèmes publics"**. Qu'il s'agisse des déclarations ministérielles ou des campagnes de publicité, le message contient les mêmes leitmotifs. « **Les privatisations, c'est bien pour vous, c'est bien pour nous.** » Le slogan « **Soyons actionnaires du progrès** » s'accompagne d'un logo, une étoile à cinq branches rouge et verte, reflétant, d'après ses inventeurs, l'idée d'un **"grand projet national mené en commun"**. Le thème de la *responsabilité* privée se développe, soutenu par les discours royaux : « **L'approche libérale du Maroc est fondée sur la conviction que l'entreprise privée est mieux outillée pour opérer dans un environnement concurrentiel et que l'État doit se consacrer en priorité à son rôle d'animateur et de régulateur de l'économie** »⁴⁸.

Le processus de privatisation du capital public découle également et en même temps des pressions de plus en plus fortes menées par la couche dominante au Maroc à la quête de nouveaux mécanismes d'accumulation des richesses. D'autant que les potentialités d'accumulation offertes par

⁴⁸Catusse M., L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique. Op Cit. P : 124

le mode de développement sur lequel s'est appuyé le choix de l'État pendant les années soixante-dix, et dont la marocanisation et l'encouragement des activités beaucoup plus d'exportation que d'import-substitution sont les principales composantes, n'ont pas manqué de dévoiler aussitôt leurs carences. En fait, en 1978 une crise économique et sociale durable et sans précédent en termes d'ampleur allait secouer l'économie marocaine. Depuis cette date, la tendance économique se dirige vers la contraction de la demande interne, à la réduction des investissements et des commandes publiques à caractère civil, à la débudgétisation graduelle des allocations versées à la Caisse de compensation et aux entreprises publiques, à la diminution des salaires réels dans l'ensemble, suivie d'une augmentation du taux de chômage, à une déprotection progressive du marché interne, etc.⁴⁹

Face à ces nouvelles contraintes et en vue d'accroître du moins de garder la part relativement haute qu'il prélève sur la plus-value sociale globale, le capital privé marocain dominant va simultanément procéder à des actions de réorganisations industrielles et financières et remettre en cause l'utilité du secteur public, en contestant ainsi ses insuffisances à la faveur de la crise des finances publiques et recommandant le désengagement pur et simple de l'État de bon nombre de secteurs économiques en faveur du tissu privé. Concrètement, depuis cette période, des opérations de réaménagement financier accompagnées d'une certaine répartition des cartes entre les diverses composantes du capital privé⁵⁰. « **Ce processus se traduit d'abord par des opérations de cession et/ou rachat d'entreprises. C'est notamment le cas des sociétés Sepo et Filroc cédées par le groupe Mohamed Karim Lamrani au groupe de l'ONA, de la société d'assurances Cada cédée par le groupe NajemAbaakil à la famille El**

⁴⁹ Berrada A. et Saadi M. S., Op Cit. P : 351-352

⁵⁰ Ibid. P : 352

hajoui, des sociétés Dimatit et Dolbeau rachetées par le groupe familial Miloud Chaâbi suite à une guerre des prix menée aux dépens du groupe étranger Dolbeau, des sociétés chimicolor et Gourvenec rachetées respectivement au groupe de l'ONA par Moulay Messaoud Agouzal et Mohamed Ben Ahmed Aït Manna, des sociétés de produits électroménagers Pignal et SCRM qui sont passées sous le contrôle du groupe Français Thomson, de la Société de Banque et de Crédit et de l'Uniban dont l'ONA a pris le contrôle, de la Seprob dépendant du groupe Français Bouygues et contrôlée désormais par le groupe Omar Laraki et, enfin, de la Banque Commerciale du Maroc (première banque privée en importance) dont 25 % du capital social viennent d'être acquis par l'ONA, etc. »⁵¹

En bref, outre l'ouverture vers l'extérieur, la politique économique des années 1980 se caractérise par un assainissement de l'économie (la mesure la plus spectaculaire étant la dévaluation du dirham entre 1983 et 1990) et par une réforme du système productif et financier de moindre ampleur que celle des années 1990 incluant la décision de privatiser, et une loi-cadre sur l'impôt de 1982⁵². Les plans de stabilisation macrofinancière se terminent en 1993. L'ajustement structurel, en toute rigueur, ne figure plus à l'agenda de l'action gouvernementale. La politique industrielle se présente sous la forme d'un plan de qualification des industries marocaines et des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de conformer le secteur industriel marocain aux normes internationales de la concurrence et du gouvernement de l'entreprise pour le préparer à la libéralisation de l'économie

⁵¹ Ibid. P : 352

⁵² CatusseM., L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique. Op Cit. P : 117

qui se perpétue. Le gouvernement, en collaboration avec des institutions de coopération bilatérale, des organismes internationaux de financement et des organisations nationales de formation, suggère des mesures d'aide technique, afin d'aider à l'élaboration de diagnostics stratégiques, suit le tissu privé dans la mise en œuvre de leur système de gestion, finance l'étude des besoins de formation et suggère un bouquet de mesures d'appui prenant la forme de contributions de fonds de garantie, de capital-risque et de facilités de crédit destinées à la mise à niveau des équipements, etc.⁵³

Dans le but de limiter le déficit budgétaire de l'État, les ressources de financement de l'État résultent, désormais, de son retrait programmé des actifs industriels. Certes, la loi de privatisation fut votée en 1989, cependant, le programme de cession et de transfert des actifs publics a évolué progressivement et n'a été amorcé qu'en 1993. Concernant le processus d'ouverture au commerce international, il s'est manifesté par la conclusion de premières conventions de libre-échange. L'accord d'association avec l'Union européenne, conclu en 1996, entre en application en mars 2000, avec une première étape de démantèlement tarifaire jusqu'en 2012 avant la mise en œuvre du libre-échange. Son anticipation par les pouvoirs publics génère un abaissement palpable des droits de douane.⁵⁴

Au milieu de la décennie 90, nous assistons à la mise en place d'une transition institutionnelle qui a été soldée par l'alternance politique, qui va se caractériser par l'émergence d'une nouvelle gamme de réformes économiques. À vrai dire, l'économie marocaine a connu dès l'année 1998 la réalisation de très nombreux mécanismes de renforcement de l'environnement entrepreneurial,

⁵³Piveteau A., Askour K. et TouzaniH., Op Cit. P : 13

⁵⁴ Ibid. P : 13

d'encouragement de l'investissement, la réforme des finances publiques, la dynamisation du domaine bancaire et financier, le renouvellement du secteur public et la poursuite de la politique de privatisation dans le sens de la transparence, de l'égalité des opportunités entre les entreprises et de la protection des intérêts des salariés. Dans cette perspective, plusieurs réformes économiques majeures ont été effectuées et de nombreuses législations ont été promulguées et ont touché à toutes les dimensions de la vie de l'entreprise⁵⁵. **« Il s'agit entre autres et plus spécifiquement de la réforme du code de la douane, la nouvelle loi bancaire, la loi sur la bourse, la loi sur les assurances, la loi sur la concurrence et les prix, la promulgation de la charte nationale pour la promotion des PME, le Code du travail, la loi sur les sociétés anonymes et la transformation de la Direction des investissements extérieurs en Agence Marocaine pour le développement des Investissements »**⁵⁶. Le poids des entreprises privatisables est étonnant. En plus des hôtels, la liste contient les grandes sociétés industrielles du pays (surtout dans les domaines de la cimenterie, de la sidérurgie, du pétrole, du phosphate, des mines) mais également les banques, des compagnies d'assurances, des entreprises financières, et des entreprises de services, la société de distribution de presse, Sochepresse ou la Société nationale des télécommunications.⁵⁷

Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les grandes options stratégiques définies en matière de modernisation économique depuis l'indépendance, axées sur des projets d'envergure et sur une stratégie

volontariste ambitionnant d'améliorer le tissu privé national, les efforts d'appui aux petites et moyennes entreprises, aux domaines porteurs et aux pôles de compétitivité du futur, joint aux diverses mesures de moralisation des milieux des affaires sont capables de conduire graduellement, non sans entraves et résistances, au développement d'une dynamique entrepreneuriale susceptible d'aboutir finalement à de nouvelles configurations sociales et régionales du modèle économique marocain.

2. Les caractéristiques de l'entrepreneuriat marocain et leur influence sur l'évolution du modèle capitaliste

Nombreuses sont les analyses qui ont abordé sur la longue métamorphose de l'économie marocaine, avec un intérêt croissant ces dernières années pour l'étude des mutations que l'entreprise et les entrepreneurs subissent. Bien entendu, certains penseurs ont essayé de faire de l'entrepreneur et de l'environnement social de l'entreprise un objet d'étude et d'analyse. De René Gallissot et Albert Ayache, en passant par Aziz Belal, Saïd Saadi et d'autres, jusqu'à SaïdTangeaoui, Noureddine El Aoufi, Driss Guerraoui ou Myriam Catusse. Dans cette perspective, les majeures interrogations que pose la problématique de l'entrepreneuriat ont été énoncées de diverses façons, à partir de conceptions et de démarches différentes et suivant des orientations qui peuvent, plus ou moins paraître complémentaires et alors convergentes.

La majorité des auteurs et des spécialistes qui ont réfléchi sur l'entreprise comme une organisation moderne de production de la fortune, ou sur l'entrepreneur en tant qu'acteur social l'ont généralement articulé à leurs relations au pouvoir politique. D'autres ont essayé de positionner l'entreprise et l'entrepreneur dans leur milieu socioinstitutionnel, tandis que

⁵⁵ Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P : 76

⁵⁶ Ibid. P : 76

⁵⁷ Catusse M., L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique. Op Cit. P :124

certaines penseurs, dans un but de compréhension et d'écoute entre la connaissance et le processus décisionnels de l'entreprise, ont abordé ce sujet dans son cadre global et à partir des relations de l'entreprise à la modernité, ou du rôle de l'entrepreneur dans la modernisation des organisations politiques avec ses présupposés culturels et ses pesanteurs sociales voire anthropologiques.

2.1. L'entrepreneur marocain : un acteur de changement

Plusieurs conduites ou conceptions quelquefois contradictoires s'opposent à celui qui essaye de saisir le long processus de construction de l'entreprise moderne et de l'identité de l'entrepreneur au Maroc. Nous trouvons ceux qui mettent en doute la présence de l'esprit d'entreprendre chez les hommes d'affaires marocains en raison de l'absence d'un groupe social apte à générer et régénérer une culture entrepreneuriale et une position sociale et politique consistante et cohérente par rapport au pouvoir politique. D'autres observent que la mise en place de l'entreprise moderne au sein d'une société traditionnelle n'est possible que dans le cas où les transactions peuvent s'inscrire dans la longue durée.

D'autres chercheurs marocains pensent que le fait de qualifier les entrepreneurs marocains de « classe bourgeoise » est injustifié, parce que ce groupe d'individus, qui se sont parvenus à assembler leurs fortunes, durant le protectorat grâce aux activités marchandes, à la spéculation dans le foncier et l'immobilier, n'a jamais été guidé par une conception nationale s'inscrivant dans la perspective d'un projet sociétal pouvant permettre un développement économique et social à même d'inciter cette « classe » à investir dans des domaines producteurs, générateurs de profits. Dans ce sens, le Maroc indépendant a connu la naissance d'un groupe d'entrepreneurs qui ont bénéficié des nouvelles réalités pour

représenter et perpétuer les intérêts français au Maroc. Ainsi, ce groupe a formé une « bourgeoisie compradore » dépendante des étrangers, dénuée de tout sens national et inapte à suggérer un projet de développement socio-économique.⁵⁸ Tandis que d'autres considèrent que le Maroc indépendant a permis la naissance de potentialités entrepreneuriales et de capital humain important mais vis-à-vis duquel « les institutions bancaires, administratives et politiques constituent un obstacle à l'innovation⁵⁹ ». Et finalement, il y a ceux qui estiment que les entrepreneurs sont présents au Maroc, mais qu'ils « n'ont ni les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre. Leurs préoccupations ne sont donc pas identiques, et il semble, également, que leur conception de la réussite tant économique que sociale soit différente⁶⁰ ».

La recherche de Said Tangeaoui, publiée en 1993, fut l'une des réflexions les plus remarquables qui ont su et pu approcher la problématique de l'entreprise et de l'entrepreneur marocains dans leurs articulations avec la société, le pouvoir et la modernité. Désirant s'engager dans une vision historique et critique, elle se distingue des recherches des économistes du développement, parce que celles-ci ont « mis l'accent, de manière répétitive, sur le rôle prépondérant de l'État, sans pour autant tenter de repérer les nouvelles dynamiques qui se manifestent dans une société marocaine, et d'en saisir les enjeux et les implications⁶¹ ».

Trois majeurs questionnements ont orienté l'étude de Said Tangeaoui, que ce soit dans son volet analytique ou dans son volet empirique : « l'émergence d'un nouveau groupe social, les entrepreneurs privés, signifie-t-elle l'amorce d'un processus

⁵⁸Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P : 67

⁵⁹Tangeaoui S., Op Cit. P : 189

⁶⁰Ibid. P : 189

⁶¹Ibid. P : 13

irréversible de constitution d'une société civile qui entend s'affirmer et s'organiser de manière indépendante et autonome ? Sommes-nous en présence d'un phénomène conjoncturel, ou a contrario, d'un phénomène qui s'inscrit dans le long terme ? Et enfin, quel rôle pourront jouer les entrepreneurs et les managers marocains dans l'hypothèse d'une modernisation des structures politiques du pays et des rapports qui les sous-tendent ?⁶² ». Il s'agit d'interrogations qui exigent l'adoption d'une démarche d'analyse forcément pluridisciplinaire partant de l'histoire, passant par la sociologie politique, pour finalement aboutir à l'économie. Said Tangeaoui note que le Maroc postcolonial a hérité d'une infrastructure économique, des réelles sociétés, et d'une considérable tradition de commerce et d'intermédiation. Il observe que le domaine privé, particulièrement après la marocanisation, « est en train de s'affirmer dans le pays, évolution qui devrait se poursuivre puisque les perspectives nouvelles qui s'offrent à lui sont extrêmement importantes⁶³ ».

Ainsi, les décennies 1980 et 1990 sont caractérisées par la naissance d'un processus de formation de nouvelles élites marchandes et industrielles et que ces transformations dévoilent que « nous sommes en présence d'une nouvelle dynamique sociale et politique dans la mesure où la stratégie entrepreneuriale fait appel à deux logiques. Il s'agit d'une part, d'une logique économique fondée sur l'esquisse, et la mise en œuvre d'un projet, étapes de création de l'entreprise, établissement des priorités, estimation des risques encourus et de la rentabilité escomptée, et combinaison optimum entre les facteurs de production. Et d'autre part, d'une logique sociale et politique ; car la réalisation d'un profit, qui constitue une

des motivations multiples des entrepreneurs, n'est pas une fin en soi »⁶⁴. Autrement dit, la sphère de l'entreprise concentre toutes les pesanteurs qui traversent le système social marocain. Outre la performance entrepreneuriale en termes économique et managérial, l'entrepreneur a une mission sociale et une fonction politique par la force de sa position et de son intervention. C'est pourquoi Said Tangeaoui a tenté de former « l'idéaltype de l'entrepreneur marocain malgré le risque d'arbitraire et de réduction, et la présence de situations enchevêtrées⁶⁵ ». Il paria que cette formation demeure discutable vu que le chercheur lui-même admet que « l'entrepreneur marocain est un homme insaisissable...une personnalité aux multiples facettes qu'il est difficile de cerner⁶⁶ ».

Deux conclusions principales se dégagent de cette recherche. La première est que les hommes d'affaire marocains constituent « un groupe social hétérogène », traversé par des « origines sociales et familiales diverses » avec des « itinéraires multiples »⁶⁷ ; la deuxième précise que les « choix qu'opèrent ces élites traduisent une aspiration réelle à la modernisation des structures économiques et sociales, et des rapports qui les sous-tendent »⁶⁸. Pourtant, l'enseignement essentiel qui découle de cette étude réside dans le fait que les entrepreneurs marocains, peu importe leur sens de l'initiative, leur volonté d'accroître leurs activités et d'investir de nouveaux marchés, grâce aux options libérales de l'économie marocaine, « ils ne peuvent résoudre, de manière globale, les problèmes liés à la société et au pouvoir. En d'autres termes, la construction d'un ordre économique dynamique, et d'une société ouverte où

⁶² Ibid. P : 13-14

⁶³ Ibid. P : 19

⁶⁴ Ibid. P : 31

⁶⁵ Ibid. P : 32

⁶⁶ Ibid. P : 155

⁶⁷ Ibid. P : 68

⁶⁸ Ibid. P : 69

le plus grand nombre peut participer à la gestion des affaires de la cité, dépend également de la capacité des pouvoirs publics à repenser leurs axiomes et à réexaminer leurs choix »⁶⁹.

L'année 1998 fut, pour les penseurs, l'ouverture d'un processus de réformes surtout les niveaux au nom de la modernisation des institutions et de la bonne gouvernance⁷⁰. Ce processus s'est accéléré avec l'arrivée au pouvoir du Roi Mohammed VI, où le Maroc est devenu, suivant les observateurs, un important chantier de construction, d'investissement, de productivité et d'initiative pour le développement humain.⁷¹ Cette mouvance globale a amené certains analystes, tels que Myriam Catusse, à réfléchir sur les conditions de maturité de la classe des entrepreneurs⁷². L'objet de réflexion de Catusse est d'étudier l'histoire politique de la naturalisation problématique de ce symbole archétypal de la réforme, où l'idéal type vise à être exposé comme une catégorie sociale. La recherche de Catusse porte **« donc moins sur l'existence « réelle » des entrepreneurs que sur la conjoncture historique dans laquelle un groupe se constitue socialement et politiquement, au moyen de mises en représentation, qui excluent ou incluent, parfois même stigmatisent. La figure de l'entrepreneur, plus narrative qu'analytique, forgée à propos du marché et de l'espace économique, semble déteindre également dans le monde politique »⁷³**. Catusse en dépit de tout, se rebelle contre certains chercheurs qui déclarent l'absence des entrepreneurs au Maroc. Cela lui rappelle la réfutation de

l'existence d'une classe bourgeoise marocaine dans le passé. Cependant, elle signale que **« la thèse la plus couramment évoquée au Maroc, a été et reste souvent tacitement celle de la mise en dépendance de la bourgeoisie par rapport à la puissance publique »⁷⁴**. Dans ce cas, **« le chef d'entreprise n'a que peu d'autonomie politique. Compte tenu de la nature rentière plus que productive de son activité, compte tenu également de ses rapports à l'administration et au secteur public »⁷⁵**. Elle remarque que pendant les décennies 1990-2000 le Maroc est le théâtre de discours diversifiés sur l'entreprise et l'entrepreneur, et ce sur divers plans. Sur le plan médiatique, **« le terme entrepreneur s'est répandu, notamment via le développement d'une presse économique généraliste qui vante les mérites de l'entrepreneuriat privé, telle que l'Economiste (créé en 1991), ou encore dans les colonnes de la Vie économique (créé en 1993). À la télévision, des émissions telles qu' « entreprendre » donnent une voix et une image à l'entrepreneur »⁷⁶**.

Par ailleurs, ces dernières décennies sont caractérisées par des prises de position politiques des entrepreneurs, soit sous forme professionnelle et corporatiste, soit par le biais de l'adhésion directe à des organismes politiques représentatifs (locaux, régionaux et nationaux). De ce fait, en observant, d'un côté les mobilisations autour d'une identité entrepreneuriale, et d'un autre côté les transformations qui s'effectuent dans la politique économique ou encore dans le secteur de la régulation sociale, voire dans d'autres champs des politiques publiques, des processus d'ordres diversifiés sont notables sur plusieurs niveaux : ceux des politiques publiques, sur le plan national mais également plus local, dans une

⁶⁹ Ibid. P : 308

⁷⁰ El AoufiN., La réforme économique : stratégies, institutions et acteurs : Maghreb Machrek. N°164. Avril/juin. 1996

⁷¹ Affaya N. et Guerraoui D., Op Cit. P : 104

⁷² CatusseM., Le temps des entrepreneurs ? Politique et transformations du capitalisme au Maroc. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Tunis. 2008.

⁷³ Ibid. P : 36

⁷⁴ Ibid. P : 17

⁷⁵ Ibid. P : 18

⁷⁶ Ibid. P : 10-11

conjoncture où les récentes réformes publiques se combinent à des arguments sur le besoin de **« décentraliser les politiques d'investissement, ou encore de promouvoir le développement humain à partir des collectivités locales ; celles de l'action collective et des formes diverses de mobilisation et de construction de cause ; celle enfin de la compétition politique proprement dite, de concurrences pour accéder à des postes électifs ou de prestige. »**⁷⁷

L'important est de constater que le capitalisme marocain est traversé par des contradictions qui résultent principalement dans son caractère hétéroclite. Cela n'empêche pas d'affirmer que l'ouverture progressive du Maroc sur l'extérieur et l'instauration de réformes ininterrompues menées par l'État pendant les dernières décennies ont généré les conditions institutionnelles et politiques de la prolifération d'intervenants nouveaux, issus des milieux d'affaires, qui sont en train de poser les jalons d'une véritable reconfiguration du paysage socio-économique et politique marocain. Il s'agit de nouveaux acteurs de changement.

2.2. L'entrepreneuriat au Maroc : diversité des modes de penser et d'agir

Certainement, il y a des parcours originaux de certains hommes d'affaires marocains. À notre avis, sans une exploration des modes de réflexion et d'action des entrepreneurs (leurs trajectoires, leurs systèmes de valeurs, leurs représentations religieuses, leurs affiliations politiques, leurs orientations idéologiques, leurs stratégies de pouvoir...), l'étude du tissu entrepreneurial perdrait de sa pertinence et sa validité en rendant l'entrepreneur un intervenant passif, puisqu'il nous empêcherait de saisir pourquoi et comment certaines parties du pouvoir socio-

économique ou même politique ont été intentionnellement acquises et exploitées par quelques acteurs économiques privés marocains.

Nécessairement, des schémas de compréhension de la réalité sociétale marocaine doivent s'entremêler dans ces premiers éléments d'analyse théoriques, évoqués précédemment, qui, sans ignorer la prédominance de la dimension étatique, mettent en avant les expériences de l'entrepreneur et, en conséquence, leur accordent l'opportunité de faire entendre leur voix et influencer sur leur environnement social. Alors, comme leurs homologues résidant dans d'autres régions du Sud, les hommes d'affaires marocain, bien que conscients du besoin de s'adapter aux spécificités de leur milieu économique et social, développent continuellement des possibilités de promotion sociale, qu'ils convertissent en stratégies, qui vont au-delà de ce que nous pourrions percevoir comme un modèle de parasitage du pouvoir et des ressources de l'État, et qui visent plutôt à dépasser cette coutume antiéconomique dans la proportion où elles suggèrent de reconsidérer l'économie à travers une vision neuve qui, s'inspirant de la culture managériale d'obédience occidentale, se veut rationnelle et particulièrement qui a pour fondement le privilège de reposer sur les expériences d'initiatives économiques effectuées dans le cadre de l'espace privé.

La propriété, le pouvoir et l'exploitation constituent sûrement trois composantes principales de ce système économique d'entreprise auquel consentent culturellement et pratiquement ces entrepreneurs. La propriété, car elle fournit un statut social, forme le vecteur principal de leurs interventions. C'est du moins ce que la plupart d'entre eux, désireux d'abandonner le petit commerce, l'artisanat, le fonctionariat, etc., juge étant donné le passage de la masse à la classe élitaire, comme nous l'avons vu, s'effectue

⁷⁷ Ibid. P:37

surtout par la propriété économique, à laquelle les concepts d'exploitation et d'autorité paternaliste, comme modèles de gestion de celle-ci, se relient souvent. À l'instar de la possession du sol, l'entreprise est un moyen d'accéder à une position sociale, respectée par le monde occidental qui se représente comme un espace de succès économique et social, mais également par l'Orient qui se considère comme le berceau de la culture marocaine. Les anciens marchands ont alors face à eux une conception occidentale de l'activité économique, qu'il s'agit d'imiter et d'insérer dans le système socio-économique d'aujourd'hui, suivant leur vision, de générer des rentes de situations continues. Les modes de penser et d'agir de la plupart des entrepreneurs, puisant dans leurs activités marchandes menées dans le passé, leur "habitus"⁷⁸ pour ainsi dire, les empêchent d'acquérir les aptitudes qui constituent les bases du modèle qu'ils admirent tant, l'esprit du capitalisme, et qui leur serait indispensable pour industrialiser efficacement le système économique national⁷⁹.

Traitant dans son article les facteurs essentiels à l'origine de la faible industrialisation au Maroc, la chercheuse Béatrice Hibou met aussi le point sur le « **caractère avant tout commerçant de l'entrepreneur marocain** »⁸⁰ en ajoutant qu'au lieu d'opter pour la spécialisation, l'homme d'affaires marocain préfère varier ses activités économiques, certes, par coutume mais également par crainte d'instabilité politique. Pour récapituler, partant de l'argumentation d'Ali Benhaddou⁸¹, les manières de faire de ces patrons renvoient à une forme de

capitalisme familial et conservateur. Il s'agit d'un système de valeurs qui favorise l'appartenance au lieu de la compétence, l'intégration corporatiste au lieu de l'intégration sociale, où l'entreprise est administrée finalement, comme une nette propriété, les salariés gérés de manière autoritaire et paternaliste comme des inférieurs, et où la prise de risque et l'investissement à long terme sont ignorés.

Quant aux petits patrons, ils éprouvent une méfiance compréhensible, voire généralement une haine contre le capitaliste spéculateur que beaucoup associent à l'arrogance française. Nous pouvons dès lors saisir facilement que quelques grands profils patronaux exceptionnels, les autodidactes, sont perçus comme un modèle à suivre pour cette catégorie d'entrepreneurs. Cet idéaltype est personnifié par un homme rigoureux, des fois pieux, laborieux, peu dépensier, essentiellement provenant d'un milieu social modeste et n'appartenant pas nécessairement aux grandes familles traditionnelles mais issues de zones berbérophones comme les Soussis. Nous retrouvons dans ce cas des entrepreneurs comme El Yamani, un ancien ouvrier dans le secteur des bâtiments et des travaux publics qui a mis en œuvre avec succès sa propre entreprise de construction) ou Miloud Chaabi. Celui-ci constitue l'illustration type d'une promotion sociale étonnante et unique dans le Maroc : après avoir été un petit maçon, il devient quelques années plus tard le plus grand constructeur et promoteur immobilier dans le pays, mettant son groupe au onzième rang des plus grands holdings privés⁸². Dans une entrevue accordée à une revue marocaine⁸³, il confirme les valeurs évoquées plus haut et croit que l'image qu'il entend diffuser est « **celle d'un homme croyant, très croyant, pour qui le travail constitue une "catégorie**

⁷⁸ Bourdieu P., Esquisse d'une théorie de la pratique. Seuil. 1972.

⁷⁹ Benhaddou A., Les élites du Royaume, essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc. L'Harmattan. 1997. P : 58-59

⁸⁰ Hibou B., Les enjeux de l'ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique. Op Cit. P : 9.

⁸¹ Benhaddou A. Op Cit. P : 55-71.

⁸² Tangeaoui S., Op. Cit. P : 78-80.

⁸³ Lamalif, n° 197, mars 1988. In : Tangeaoui Saïd. Op. Cit. P : 80.

fondamentale” et que, par conséquent, la spéculation n’est conforme ni à ses principes religieux, ni à son éthique économique et sociale »⁸⁴.

De ce fait, une division notable se dessine au niveau des conduites. Tandis que les symboles apparents de richesse, le consumérisme gaspilleur et les dépenses excessives dont font preuve les grandes familles bourgeoises sont sujets à de nombreuses critiques émanant de toutes les catégories sociales défavorisées, les petites et moyennes entreprises, optent pour ce que Tangeaoui désigne « une stratégie prudente »⁸⁵. Dès lors, on saisit combien il est difficile d’identifier chez l’homme d’affaire marocain un véritable comportement entrepreneurial au sens « schumpétérien » du terme, qui s’oriente principalement vers la quête de performance et qui se manifeste aussi par un esprit aventurier, créatif et ouvert au risque. En se basant sur les travaux de Joseph Schumpeter sur le rôle de l’innovation, de la Destruction Créatrice et des entrepreneurs, pour expliquer le développement du capitalisme, il est possible de distinguer l’entrepreneur tant du rentier qui ne doit son revenu qu’à la spéculation, que de l’héritier qui ne doit sa fortune qu’à son ascendance. L’entrepreneur est celui qui trouve de nouvelles idées, nage à contre-courant, brise la routine, et innove en trouvant de nouvelles combinaisons pour produire. Pourtant, il ne s’agit pas ici de réfuter chez les « entrepreneurs » marocains la possibilité d’une conduite calculatrice ou encore de réfuter qu’ils peuvent véritablement avoir une vocation entrepreneuriale, mais il revient au chercheur de préciser les facteurs socio-économiques et culturels qui rendent probable l’émergence de ces traits. Dans ce sens, il n’est pas certainement faux d’avancer l’idée suivant laquelle entreprendre au Maroc peut être, dans

certain cas, une question de personne. Ceci s’inscrit en droit ligne avec la citation du célèbre spécialiste américain du management Peter Drucker : « **Il n’y a pas “un” caractère d’entrepreneur. Mais il faut “du” caractère pour l’être.** »

CONCLUSION

Pour conclure, certes, l’histoire du capitalisme marocain est attachée, de manière organique à l’installation du protectorat, cependant, la politique marocanisation de 1973 a engendré l’entrée de nouveaux entrepreneurs dans la sphère de l’économie. De plus, après le plan d’ajustement structurel de 1983, le processus de privatisation entré en application en 1993 donne un second souffle au développement du capitalisme. A dire vrai, les modalités de formation progressive mais accélérée de ce grand patrimoine en faveur du « grand capital privé » sont, pour la plupart, inséparables de l’appui constant et multidimensionnel de l’État postcolonial. Le rôle des pouvoirs publics y est en réalité décisif, que ce soit en assistant et rendant obligatoire le transfert, intégral ou partiel, à son profit surtout, par rachat de moyens de production et de transaction qu’il ne s’est jamais donné la peine de mettre en œuvre lui-même (marocanisation des terres et des entreprises découlant du capital étranger et privatisation de l’entrepreneuriat public) ou en imprimant aux diverses composantes de la politique économique (politique budgétaire, politique du Crédit, politique des salaires, etc..) une situation qui lui est clairement convenable.

De plus, le programme d’ajustement structurel, dont le volet de la privatisation constitue l’élément capital, est justifié comme étant un projet de rationalisation d’économie perçue, à juste titre, comme largement défailante. Mais, c’est à ce niveau que s’arrête la rationalité de ces projets exclusivement économiques et financiers, étant donné qu’ils ont été l’objet

⁸⁴ Ibid. P : 81.

⁸⁵ Ibid. P : 172.

d'une réalisation unilatérale et alors ethnocentrique et qu'ils sont élaborés comme étant des types idéaux de stratégies économiques s'appliquant à tout environnement sociopolitique.

D'ailleurs, si les politiques de privatisation avaient pour objectif affiché l'expansion de l'entrepreneuriat du pays, elles ont par contre tendance à plus centraliser encore le capital du pays. En réalité, l'observation des opérations les plus importantes montre rapidement l'existence quasi systématique de quelques groupes uniquement dans les offres et les actions de rachat. Ce qui se justifie, à la fois, par des logiques sociopolitiques, mais aussi par des raisons économiques et organisationnelles, à savoir l'inexistence de canaux de financement et de sources de crédits pour les éventuels investisseurs. En d'autres termes, les instruments de centralisation du capital et d'accumulation de fortunes et de pouvoirs ont à la fois des motifs politiques et économiques, structurels et plus conjoncturels. Alors, si les privatisations ont produit une allocation des cartes, et n'ont pas engendré de changements avérés des structures sociales, débouchant sur la naissance d'une couche moyenne, cependant, elles ont généré un nouveau milieu social au sein duquel est née la figure capitaliste de l'entrepreneur

marocain. Elles ont donné lieu à un nouvel équilibre des tensions, d'ambiguës règles du jeu, marquées par la mise en œuvre de nouveaux accords et pratiques sociaux qui s'interpénètrent avec d'autres formes d'exister en politique comme dans les affaires.

En définitive, nous pouvons avancer que le capitalisme a coloré remarquablement le paysage économique post-colonial et que la constitution autant que la consolidation de son assise matérielle doivent, dans une grande mesure, à l'intervention publique. Au Maroc, le développement du modèle capitaliste fut avant tout le résultat de réformes économiques, d'arrangements, de compromis réciproques et de normalisation, mais aussi d'événements décisifs et parfois imprévus. Plus concrètement, les engrenages de ces réformes régissent la constitution de nouvelles identités économiques et la structuration du secteur privé autour de l'idéal libéral, conjuguées à la mise en place d'instruments plus éprouvés de contrôle et de prise de décision. À ce moment, les entrepreneurs marocains entrent en scène et commencent à prendre une position prépondérante au sein de l'espace public, en tant qu'acteurs permanents et pertinents.

BIBLIOGRAPHIE

Affaya Nouredine et Guerraoui Driss .L'élite économique marocaine : étude sur la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'Harmattan. 2009.

Ayache Albert, le Maroc, bilan d'une colonisation, Paris, Ed, Sociales, 1956.

BelghaziSaid. Politiques sectorielles et développement humain. In : Royaume du Maroc. 50 ans de développement humain. 2006.

Ben Ali Driss. Etat et reproduction sociale au Maroc : le cas du secteur public. , in el-Malki Habib et Santucci Jean-Claude, État et développement dans le monde arabe. Crises et mutations au Maghreb, CNRS, Paris, 1990

Belal Aziz et Agourram Abdeljalil, L'économie marocaine depuis l'indépendance. Annuaire de l'Afrique du Nord. Editions du CNRS. 1969.

Ben Ali Driss, Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc. Annuaire de l'Afrique du Nord. Volume : 28. 1989.

Benhaddou Ali. Les élites du Royaume, essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc. L'Harmattan. 1997.

Berrada, Abdelkader et Saadi, Mohamed Saïd. 1992. Le grand capital privé marocain. In Santucci, Jean-Claude. (Ed.), Le Maroc actuel : Une modernisation au miroir de la tradition ? Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans.

Berrada Mohammed. L'administration économique au Maroc, in Vedel Georges (dir.). Edification d'un État moderne : le Maroc de Hassan II. Albin Michel. Paris, 1986.

Catusse Myriam. Le temps des entrepreneurs ? Politique et transformations du capitalisme au Maroc. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Tunis. 2008.

Bourdieu Pierre. Esquisse d'une théorie de la pratique. Seuil. 1972.

Catusse Myriam, L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique. In : Maghreb, dimensions de la complexité : Études choisies de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. 2004.

Chevassu Jean-Marie. Le rôle de l'état marocain dans la croissance : blocage et restructuration du secteur industriel. In : Annuaire de l'Afrique du Nord. Tome XXVI. 1987. Editions du CNRS.

Echaoui M., Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les années 1930. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, 1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles) [Actes du colloque de mai 192 à Grasse].

El Aoufi Noureddine. La réforme économique : stratégies, institutions, acteurs, Monde arabe Maghreb-Machrek, numéro spécial, Un Maroc en transition : alternance et continuités, sous la direction d'Alain Roussillon, n° 164, avril/juin 1999.

El Aoufi Noureddine. La Marocanisation. Toubkal. Casablanca. 1990

El Aoufi Noureddine. La réforme économique : stratégies, institutions et acteurs : Maghreb Machrek. N°164. Avril/juin. 1996

El Aoufi Noureddine. Les réformes économiques en perspective : de Abdellah Ibrahim à Abderrahmane Youssef. In : Monde arabe Maghreb-Machrek. n° 164, avril-juin 1999.

El Aoufi Noureddine et Hollard Michel. Politique de la concurrence et spécificités économiques. In : Questions d'économie marocaine 2011. PUM. juin 2011.

El KohenLamrhili Ahmed. Formation et développement de la bourgeoisie au Maroc. In : Revue Al Asas. N°10. Juillet 1978.

El-Malki Habib. Au-delà des chiffres, quel développement ?. Editions Maghrébines. Casablanca. 1983.

Hassan Kourounfol. Le peuple de Fès : argent et politique. Dar abirakrak. 2007. P : 225 (en arabe)

Hibou Béatrice. Les enjeux de l'ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique. Les Etudes du CERI. n° 15. avril 1996.

JaidiLarabi. L'industrialisation de l'économie marocaine : acquis réels et modalités d'une remise en cause. In : Le Maroc actuel.

Kenbib Mohammad .Le Maroc Indépendant 1955-2005 : Essai de synthèse. In : Royaume du Maroc. Cinquantenaire de l'Indépendance du Royaume du Maroc. 2005.

Korichi Sabrina et Alaoui MdaghriAbdelouahed, Entreprise familiale marocaine : vers un capitalisme d'héritiers ? In : International Journal of Economics & Strategic Management of Business Process. Vol : 6. 2016.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 70 ans au service de l'entreprise. La Croisée des Chemins. 2018.

Le Cercle d'Analyse Economique de la Fondation AbderrahimBouabid. Le Maroc a-t-il une stratégie de développement économique ? Quelques éléments de réflexion pour un véritable décollage économique et social.. Juin 2010.

Leveau Rémi. Aperçu de l'évolution du système politique marocain. In : Maghreb-Machrek. N°106. 1984.

Mohammed Germouni. Le protectorat français au Maroc: Un nouveau regard. L'Harmattan. 2015.

Piveteau Alain, Askour Khadija et Touzani Hanane. Les trajectoires d'industrialisation au Maroc : une mise en perspective historique ». Document de travail. Programme Made in Morocco. Rabat. 2013.

Rousset Michel. Etat et secteur public au Maroc. In el-Malki Habib et Santucci Jean-Claude. In: Annuaire de l'Afrique du Nord. 1987.

Saadi Mohammed Said. Les groupes financiers au Maroc. Okad. Rabat. 1989.

Schumpeter Joseph . Capitalisme, socialisme et démocratie. 1942.

TangeaouiSaid, Les entrepreneurs marocains : pouvoir, société et modernité. Karthala. Paris. 1993.

Walt Whitman Rostow. Les étapes de la croissance économique. Seuil. Paris. 1963.

